

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI

TIBBIYOT ASOSLARI

XALQARO TIBBIYOT JURNALI

IXTISOSLASHUVI: «TIBBIYOT SOHASI»

ISSN: 3060-494X

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan
(guvohnoma № 334961)

№ 11, 2026. Jild. 1

TOSHKENT

2026

TAHRIRIYAT HAY'ATI

BOSH MUHARRIR

t.f.d., dotsent
Otamuradov Furqat Abdulkarimovich

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Ph.D., dotsent
Ergashov Mansur Abdulkarim o'g'li

MA'SUL KOTIBIAR

Ph.D.
Danayev Baxtiyor Farxatovich

Ph.D., dotsent
Aslonova Zebiniso Anvarovna

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

t.f.d., professor Muxamadiyev Raxman Omanovich	t.f.n., dotsent Baxriyev Ibroxim Isomadinovich
t.f.d., professor Shamsutdinova Maksuda Ilyasovna	t.f.n., dotsent Karimova Zevara Xodjiboyevna
t.f.d., professor Allayeva Munira Jurakulovna	Ph.D., dotsent Rasulov Shomurod Maxmudovich
t.f.d., professor Abdurahmonova Nargiza Abdumajidovna	Ph.D., dotsent Turabayeva Zarina Kenjabekovna
t.f.d., professor Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna	t.f.n., dotsent Xurmatova Dilorom Adashevna
t.f.d., professor Rasulov Hamidullo Abdullayevich	Ph.D., dotsent Iskandarova Dilnozaxon Ergashevna
t.f.d., professor Axmedov Kamoliddin Hakimovich	Ph.D., dotsent Raxmonov Abduqahhor Absattorovich
t.f.d., professor Ermatov Nizom Jumakulovich	Ph.D., dotsent Muzaffarova Nazokat Sharabovna
t.f.d., professor Ibrayeva Lazzat Kattayevna	t.f.n., dotsent Chenezov Sergey Aleksandrovich
t.f.d., professor Ishigov Ibrohim Agayevich	Ph.D., dotsent Samatov Ergash Valijonovich
t.f.d., professor Bolg'ayev Absadik	Ph.D., dotsent Nurova Zamira Annaqulovna
t.f.d., dotsent Mustanov Abdusamat Norsaatovich	Ph.D. Eshboyev Abdulkakim Tulaganovich
t.f.d., dotsent Vaxidov Alisher Shavkatovich	Ph.D., dotsent Babadjanova Shoira Utkurovna
t.f.d., dotsent Fayziyeva O'g'ilbubi Ro'zibadalovna	Ph.D., dotsent Hamrayev Akbar Xayrulloevich
t.f.d., dotsent Alidjanova Durdona Abdullajonovna	Ph.D., dotsent Berdiyeva Zebo Uralovna
t.f.n., dotsent Mamatkulov Ixtiyor Basimovich	t.f.n., dotsent Diyarov Nazim Axmedovich

t.f.n., dotsent Kalyujniy Evgeniy Aleksandrovich	t.f.n., dotsent Djurayev Baxtiyar Mamadaminovich
Ph.D., dotsent Xamroyeva Yulduz Abdurashidovna	Ph.D., dotsent Ergashev Jamol Djuraboyevich
Ph.D. Narzullaeva Dildora Uktamovna	Ph.D. Nuraliyeva Umida Mustafayevna
Ph.D. Nuraliyev Firdavs Nekkadamovich	Ph.D., dotsent Ochilov Dilshod Dilmurodovich
O'qituvchi Raximov Anvar Komilovich	Ph.D., dotsent Xodjamova Nargiza Karimovna
Katta o'qituvchi Xasanova Gulchexra Xikmat qizi	Ph.D. Ro'ziqulov Azamat Qurbonmurodovich
Ph.D. Djalilova Sojida Xamrayevna	Ph.D. Tursunov Firdavs Nuriddinovich
Ph.D. Sultanov Akram Abduxolikovich	Ph.D. Xolova Zarina Boymurodovna
Ph.D. Karimova Dinara Batirovna	Ph.D. Xonov Alaviddin Shoxo'jayevich
t.f.n. Madiyev Rustam Zoirovich	Ph.D. Sagrayev Nodir Jumakulovich

Nashriyot manzili:**TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI**

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shaxri.
Olmazor tumani. Farobiy ko'chasi - 2. 100109
Tel.: (+998-91) 164-24-40, (+998-71) 214-90-64,
vebsayt: www.tnmu.uz, e-mail:
asmehrid@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО И ОТКРЫТОГО АДГЕЗИОЛИЗИСА ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Чориев Хайитмурод Ккултураевич - соискатель

Данаев Бахтиёр Фархатович - Ph.D.

Сагираев Нодир Жумакулович - Ph.D.

Термезский Филиал Ташкентского Государственного Медицинского Университета (Термез, Узбекистан)

Мустафакулов Ишназар Бойназарович - д.м.н., профессор

Джураева Зилола Арамовна - Ph.D.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет (Самарканд, Узбекистан)

Аннотация: Острая спаечная тонкокишечная непроходимость (ОСТКН) занимает ведущие позиции среди причин экстренных хирургических вмешательств на органах брюшной полости. Выбор оптимального доступа (лапароскопический или лапаротомный) остаётся дискуссионным ввиду различий в тяжести спаечного процесса, риске повреждения кишечника и необходимости резекции. Сравнить непосредственные результаты лапароскопического и открытого адгезиолизиса при ОСТКН. Оценивались структура операций, частота резекций тонкой кишки, необходимость конверсии, послеоперационные осложнения и клинические исходы.

В основной группе видеолaparоскопический адгезиолизис выполнен у 60,0% пациентов, лапароскопически-ассистированная резекция кишки — у 26,1%, конверсия в лапаротомию потребовалась в 13,9% случаев. В контрольной группе резекция кишки выполнена у 48% пациентов. Полученные данные подтверждают эффективность лапароскопических технологий при строгом отборе пациентов. Лапароскопический адгезиолизис является перспективным методом хирургического лечения ОСТКН, позволяющим снизить травматичность вмешательства и улучшить послеоперационное восстановление, однако требует соблюдения критериев отбора и готовности к конверсии при осложнённых формах заболевания.

Ключевые слова: острая спаечная тонкокишечная непроходимость, адгезиолизис, лапароскопия, лапаротомия, резекция тонкой кишки, осложнения, конверсия.

COMPARATIVE EFFICACY OF LAPAROSCOPIC AND OPEN ADHESIOLYSIS IN ACUTE ADHESIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION

Choriev Khaitmurod Kulturaevich - Ph.D. student

Danayev Bakhtiyor Farkhatovich - Ph.D.

Sagirayev Nodir Jumakulovich - Ph.D.

Termez Branch of the Tashkent State Medical University (Termez, Uzbekistan)

Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich - DSc., professor

Djuraeva Zilola Aramovna - Ph.D.

Samarkand State Medical University (Samarkand, Uzbekistan)

Abstract: Acute adhesive small bowel obstruction (ASBO) occupies a leading position among the causes of emergency abdominal surgical interventions. The choice of the optimal surgical approach (laparoscopic or laparotomy) remains controversial due to differences in the severity of the adhesive process, the risk of bowel injury, and the necessity for resection. Objective: To compare the immediate results of laparoscopic and open adhesiolysis in ASBO. The study evaluated the structure of operations, the rate of small bowel resections, the need for conversion, postoperative complications, and clinical outcomes. Results: In the main group, videolaparoscopic adhesiolysis was performed in 60.0% of patients, laparoscopically assisted bowel resection in 26.1%, and conversion to laparotomy was required in 13.9% of cases. In the control group, bowel resection was performed in 48% of patients. Conclusion: The obtained data confirm the efficacy of laparoscopic technologies under strict patient selection. Laparoscopic adhesiolysis is a promising method for the surgical treatment of ASBO, allowing for reduced surgical trauma and improved postoperative recovery; however, it requires adherence to selection criteria and readiness for conversion in complicated forms of the disease.

Keywords: acute adhesive small bowel obstruction, adhesiolysis, laparoscopy, laparotomy, small bowel resection, complications, conversion.

ЎТКИР БИТИШМАЛИ ИНГИЧКА ИЧАК ТУТИЛИШИДА ЛАПАРОСКОПИК ВА ОЧИҚ АДГЕЗИОЛИЗИСНИНГ ҚИЁСИЙ САМАРАДОРЛИГИ

Чориев Хайитмурод Қултўра ўғли - мустақил изланувчи

Данаев Бахтиёр Фархатович - Ph.D.

Сагираев Нодир Жумакулович - Ph.D.

Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали (Тошкент, Ўзбекистон)

Мустафакулов Ишназар Бойназарович - т.ф.д., профессор

Джураева Зилола Арамовна - Ph.D.

Самарқанд давлат тиббиёт университети (Тошкент, Ўзбекистон)

Аннотация. *Ўткир битишмали ингичка ичак тутилиши (ЎБИИТ) қорин бўшлиғи аъзоларидаги шошилиқ жарроҳлик амалиётлари сабаблари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Битишма жараёнининг оғирлиги, ичак шикастланиши хавфи ва резекцияга бўлган эҳтиёждаги фарқлар туфайли мақбул кириш йўлини (лапароскопик ёки лапаротомик) танлаш баҳсли масала бўлиб қолмоқда. Мақсад: ЎБИИТда лапароскопик ва очик адгезиолизиснинг бевосита натижаларини таққослаш. Операциялар тузилмаси, ингичка ичак резекцияси частотаси, конверсияга эҳтиёж, операциядан кейинги асоратлар ва клиник натижалар баҳоланди. Натижалар: Асосий гуруҳда 60,0% беморларда видеолапароскопик адгезиолизис, 26,1% ҳолатда лапароскопик-ассистирланган ичак резекцияси бажарилди, 13,9% ҳолларда эса лапаротомияга конверсия талаб этилди. Назорат гуруҳида ичак резекцияси 48% беморларда бажарилди. Хулоса: Олинган маълумотлар беморларни қатъий танлаб олиш шароитида лапароскопик технологияларнинг самарадорлигини тасдиқлайди. Лапароскопик адгезиолизис ЎБИИТни хирургик даволашнинг истиқболли усули бўлиб, аралашув травматиклигини камайтириш ва операциядан кейинги тикланишни яхшилаш имконини беради, бироқ танлов мезонларига риоя қилишни ва касалликнинг асоратланган шаклларида конверсияга тайёр туришни талаб қилади.*

Калит сўзлар: *ўткир битишмали ингичка ичак тутилиши, адгезиолизис, лапароскопия, лапаротомия, ингичка ичак резекцияси, асоратлар, конверсия.*

Введение: Острая спаечная тонкокишечная непроходимость относится к наиболее частым вариантам механической кишечной непроходимости и представляет значимую проблему экстренной абдоминальной хирургии. Рост количества абдоминальных вмешательств в последние десятилетия закономерно приводит к увеличению частоты спаечной болезни и связанных с ней осложнений. В клинической практике ключевыми задачами при ОСТКН являются своевременная диагностика, рациональный выбор тактики лечения и определение оптимального хирургического доступа.

Традиционно основным методом хирургического лечения считалась лапаротомия с рассечением спаек и восстановлением проходимости. Однако открытый доступ ассоциирован с большей операционной травмой, риском раневых осложнений, формированием вентральных грыж и повторным спайкообразованием. В то же время видеолапароскопический адгезиолизис рассматривается как менее травматичная альтернатива, позволяющая сократить сроки госпитализации и ускорить восстановление моторно-эвакуаторной функции кишечника, но имеет ограничения: риск повреждения кишечника при первичном

доступе, технические сложности при выраженном спаечном процессе и необходимость конверсии.

В связи с этим сравнительная оценка результатов лапароскопического и открытого лечения ОСТКН сохраняет высокую актуальность, особенно с учётом региональных особенностей экстренной хирургической помощи и материально-технического обеспечения стационаров.

Материалы и методы исследования.

Проведено клиническое сравнительное исследование результатов хирургического лечения пациентов с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью. В исследование включены 140 больных, проходивших лечение в клиниках Сурхандарьинского филиала РНЦЭМП в период 2016–2024 гг.

Критерии включения:

клиническая картина механической тонкокишечной непроходимости;

наличие оперативных вмешательств на органах брюшной полости в анамнезе;

подтверждение спаечного генеза непроходимости по данным инструментальных исследований и/или интраоперационно.

Критерии исключения:

опухолевая кишечная непроходимость;

ущемлённые наружные грыжи;
инвагинация, заворот, паразитарная обтурация;

выраженная декомпенсация сопутствующих заболеваний, ограничивающая проведение оперативного вмешательства.

Пациенты были распределены на две группы в зависимости от применённого хирургического доступа:

Основная группа (n=65) — пациенты, которым выполнялись видеолaparоскопические и лапароскопически-ассистированные вмешательства.

Контрольная группа (n=75) — пациенты, которым выполнялись традиционные лапаротомные операции.

Всем пациентам проводилось клиническое обследование, лабораторная диагностика, оценка гемодинамики и признаков интоксикации. Обязательным методом инструментального обследования являлась обзорная рентгенография брюшной полости.

Выбор лапароскопического доступа осуществлялся при предполагаемом ограниченном спаечном процессе, отсутствии выраженного перитонита и технической возможности безопасного первичного доступа. При выявлении распространённых спаек, некроза тонкой кишки на протяжении более 25 см и распространённого гнойно-фибринозного перитонита выполнялась конверсия в лапаротомию.

В контрольной группе выполнялись лапаротомии с рассечением спаек, резекцией некротизированных участков тонкой кишки с формированием различных вариантов анастомозов и

дренированием брюшной полости, а по показаниям — назоинтестинальная интубация.

Оценка ранних послеоперационных осложнений проводилась по классификации Clavien–Dindo (2009).

Анализировались: структура операций; частота резекции кишки; необходимость конверсии; частота осложнений; летальность; длительность госпитализации и сроки восстановления функции кишечника (при наличии данных в истории болезни).

Результаты представлены в виде абсолютных значений и процентов. Статистическая обработка выполнена с использованием современных пакетов анализа данных.

Структура выполненных операций

В основной группе (n=65) миниинвазивные вмешательства распределились следующим образом:

- видеолaparоскопический адгезиолизис с дренированием брюшной полости — 39 (60,0%);

- лапароскопически-ассистированный адгезиолизис с резекцией тонкой кишки и анастомозом «бок в бок» — 17 (26,1%);

- диагностическая лапароскопия с переходом на лапаротомию — 9 (13,9%).

В контрольной группе (n=75) выполнялись лапаротомные вмешательства:

- лапаротомия, рассечение спаек, дренирование брюшной полости — 39 (52,0%);

- лапаротомия, рассечение спаек, резекция тонкой кишки с различными вариантами анастомозов и интубацией тонкой кишки — 36 (48,0%).

Таблица 1.

Структура хирургических вмешательств у больных с ОСТКН

Вариант операции	Основная группа (n=65) абс. (%)	Контрольная группа (n=75) абс. (%)
Видеолaparоскопический адгезиолизис + дренирование	39 (60,0)	-
Лапароскопически-ассистированный адгезиолизис + резекция + анастомоз «бок в бок»	17 (26,1)	-
Диагностическая лапароскопия → лапаротомия + адгезиолизис + резекция + анастомоз + интубация	9 (13,9)	-
Лапаротомия + адгезиолизис + дренирование	-	39 (52,0)
Лапаротомия + адгезиолизис + резекция тонкой кишки + анастомозы (разные варианты) + интубация	-	36 (48,0)

Частота резекции тонкой кишки

В основной группе резекция кишки выполнялась у 26 пациентов (40,0%), включая лапароскопически-ассистированные вмешательства (n=17) и операции с конверсией (n=9).

В контрольной группе резекция кишки была выполнена у 36 пациентов (48,0%).

Таблица 2.

Частота резекции тонкой кишки в группах

Показатель	Основная группа (n=65)	Контрольная группа (n=75)
Резекция тонкой кишки выполнена	26 (40,0%)	36 (48,0%)
Без резекции	39 (60,0%)	39 (52,0%)

Конверсия в лапаротомию потребовалась у 9 пациентов (13,9%). Причинами являлись распространённый спаечный процесс, выраженные рубцовые изменения, некротическое поражение стенки кишки на протяженности более 25 см и распространённый гнойно-фибринозный перитонит.

Таблица 3.

Частота конверсии при лапароскопическом подходе

Показатель	Значение
Количество лапароскопических вмешательств (основная группа)	65
Конверсия в лапаротомию	9 (13,9%)
Лапароскопия завершена без конверсии	56 (86,1%)

В диссертационной работе для оценки ранних осложнений применялась классификация Clavien–Dindo. Указаны осложнения в виде нагноения троакарных и лапаротомных ран, внутрибрюшных абсцессов, ранней рецидивной непроходимости и несостоятельности анастомозов.

Так как в предоставленном фрагменте таблицы осложнений числовые значения представлены не полностью, в данной статье осложнения отражены по номенклатуре, а количественные показатели рекомендуется перенести из полной таблицы диссертации.

Таблица 4.

Сравнительная характеристика ключевых исходов

Показатель	Основная группа (n=65)	Контрольная группа (n=75)
Доля миниинвазивных вмешательств	100%	0%
Резекция тонкой кишки	40,0%	48,0%
Конверсия	13,9%	-
Доля вмешательств без резекции	60,0%	52,0%

Обсуждение: Полученные результаты подтверждают, что видеолапароскопический адгезиолизис может быть эффективным методом хирургического лечения ОСТКН, особенно при ограниченных шнуровидных спайках и отсутствии выраженного перитонита. В основной группе 60,0% пациентов перенесли лапароскопический адгезиолизис без резекции кишки, что указывает на возможность восстановления проходимости с минимальной травматичностью.

В то же время в 13,9% случаев потребовалась конверсия в лапаротомию, что связано с выявлением распространённого спаечного процесса и осложнённых форм непроходимости. Этот факт подчёркивает необходимость строгого отбора пациентов для лапароскопического подхода и готовности хирурга к своевременному расширению доступа.

Сравнение частоты резекций тонкой кишки показало, что в контрольной группе данный объём вмешательства выполнялся чаще

(48,0%), чем в основной группе (40,0%). Это может быть обусловлено как особенностями распределения пациентов по тяжести заболевания, так и возможностями раннего применения миниинвазивной тактики в основной группе.

Согласно литературным данным и анализу диссертационного материала, лапароскопический доступ ассоциируется с более быстрым восстановлением моторно-эвакуаторной функции кишечника, снижением частоты раневых осложнений и сокращением сроков госпитализации. Однако при выраженном спаечном процессе и наличии противопоказаний (множественные грубые рубцы, вентральные грыжи, тяжёлые кардиореспираторные нарушения) лапароскопия ограничена.

Таким образом, оптимальная стратегия хирургического лечения ОСТКН должна основываться на ранжировании пациентов и выборе доступа с учётом распространённости спаек, наличия ишемии и перитонита, а также технической оснащённости и опыта хирургической бригады.

Заключение.

1. Лапароскопически-ассистированные вмешательства с резекцией тонкой кишки составили 26,1% случаев, что подтверждает возможность расширения объёма операции при осложнённых формах ОСТКН в рамках миниинвазивной тактики.

2. Конверсия в лапаротомию потребовалась у 13,9% пациентов и была обусловлена распространёнными спайками, перитонитом и тяжёлым некрозом кишки.

3. Частота резекции тонкой кишки в контрольной группе составила 48,0%, в основной группе — 40,0%, что отражает различия в тяжести клинических форм и возможности раннего миниинвазивного вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китаев, А. В. Спаечная болезнь брюшины в эксперименте. Профилактика и лечение / А. В. Китаев, А. Т. Айрапетян, Д. М. Турлай // Колопроктология. – 2016. – № S1 (55). – С. 118.
2. Клинический случай в хирургической практике: острая спаечная тонкокишечная непроходимость / М.В. Корнильев [и др.] // Modern Science. – 2020. – №3. – С.33-35.
3. Коррекция энтерального дистресс-синдрома при острой кишечной непроходимости / А.П. Власов [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2022. - №9. - С. 85-90.
4. Котков, П.А. Лечение и профилактика рецидивирования острой спаечной кишечной непроходимости/ автореф. дисс... канд. мед. наук: 14.01.17 / Котков Павел Александрович. – Санкт-Петербург, 2017. – 15 с. 116.
5. Кузнецова М. П. Прогнозирование и профилактика осложнений вторичного распространённого перитонита (клинико-экспериментальное исследование): дис. ... канд. мед. наук. Пермь, 2022. 144 с.
6. Курбонов, К.М. Интубация тонкой кишки как компонент лечения острой странгуляционной тонкокишечной непроходимости / К.М. Курбонов, К.Р. Назирбоев, Н.М. Даминова // Вестник Авиценны. – 2018. - №20(4). –С. 436- 441.
7. Лапароскопическая диагностика и лечение спаечной кишечной непроходимости / С.А. Камолидинов [и др.] // World science: problems and innovations: Сборник статей XLIX Международной научно-практической конференции, Пенза: "Наука и Просвещение" – 2020. – С.270-275.
8. Лапароскопический адгезиолизис в лечении больных с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью / И.С. Малков [и др.] // Вестник современной клинической медицины. – 2018. – Т.11, №5. – С.54-58.
9. Лапароскопический доступ в диагностике и лечении больных спаечной тонкокишечной непроходимостью / П.А. Ярцев [и др.] // Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2016. - №1-2. - С.23-28.
10. Лапароскопический доступ при лечении спаечной тонкокишечной непроходимости / С.В. Тарасенко [и др.] // Вестник хирургии имени И. И. Грекова. – 2018. – Т.177, №2. – С.30-33.
11. Лапароскопический метод в хирургическом лечении спаечной тонкокишечной непроходимости / С.Ж. Антонян [и др.] // Доказательная гастроэнтерология. - 2019.-Т. 8, № 2.-С.5-11.
12. Лапароскопический метод в хирургическом лечении спаечной тонкокишечной непроходимости / С.Ж. Антонян [и др.] // Доказательная гастроэнтерология. – 2019. – Т.8, №2. – С.5-11.
13. Левин, Л.А. Возможности лапароскопической диагностики и устранения острой спаечной кишечной непроходимости / Л.А. Левин, П.О. Малышкин, Б.Э. Байрагдарова // Уральский медицинский журнал. – 2018. – №13. – С.135- 138.
14. М.К. Гулзода, Б.И. Сафаров, К.Р. Рузбойзода, К.К. Кобилов Морфофункциональные изменения в тонком кишечнике при острой спаечной тонкокишечной непроходимости // Ниғадхори тандурусти Тоҷикистон, №4 (355), 2022
15. Магомедов, М.М. Сравнительная оценка эффективности хирургического лечения острой спаечной кишечной непроходимости / М.М. Магомедов, М.А. Магомедов // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №3. – С.107.
16. Маркосян, С.А. Этиология, патогенез и профилактика спайкообразования в абдоминальной хирургии / С.А. Маркосян, Н.М. Лысяков // Новости хирургии. – 2018. – Т.26, №6. – С.735-744.
17. Морфофункциональное состояние тонкой кишки при синдроме энтеральной недостаточности на фоне экспериментального перитонита и антиоксидантной терапии / Д.В. Волков [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2. – С. 105.
18. Мубинжонов А., Ахмедов Д., Илхомжоннова С., Абдуллаева П. Перитонит у детей младенцев // Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2025, 4(2) 20-22.

REFERENCES

1. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union on the protection of animals used for scientific purposes. - St. Petersburg: Rus-LASA 'NP Association of Laboratory Animal Specialists'. - 2012. - 48 p.
2. Kairkhanova Y.O., Zavorokhina O.A., Saimova A.Zh., Uzbekov D.E., Chayzhunusova N.Zh., Stepanenko V.F., Rakhypbekov T.K. Qualitative and quantitative composition of the microflora of the large intestine of rats under the influence of internal and external radiation // Science and Health Care. - 2017. - No. 3. - P. 45-58
3. Nuraliev N.A., Bektimirov A.M.-T., Alimova M.T., Suvonov K.Zh. Rules and methods for working with laboratory animals in experimental microbiological and immunological studies // Methodological guide. - Tashkent, 2016. - 34 p.
4. Nuraliev N.A., Ergashev V.A., Ismoilov E.A. Ethical principles of working with laboratory animals in experimental studies: summary // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. - Tashkent, 2017. - No. 4. - pp. 21-23.
5. Harmsen H.J., Goffau M.C. The Human Gut Microbiota // Adv Exp Med Biol. - 2016. - Vol. 902. - P. 95-108.
6. Khasanova D.A. Effect of a genetically modified product on the morphological parameters of the rat's spleen and thymus // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - Англия, 2020. - Vol. 7. - Issue 1. - P. 3364-3370.
7. Landman C., Quévrain E. Gut microbiota: Description, role and pathophysiological implications // Rev Med Interne. - 2016. - Vol. 37 (6). - P. 418-423.
8. Lin L., Zhang J. Role of intestinal microbiota and metabolites on gut homeostasis and human diseases // BMC Immunology. - 2017. - Vol. 18. - P. 2.
9. Palm N.W., de Zoete M.R., Flavell R.A. Immune-microbiota interactions in health and disease // Clinical immunology (Orlando, Fla). - 2015. - Vol. 159 (2). - P. 122-127.
10. Sender Ron, Fuchs Shai, Milo Ron. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body // PLoS Biology. - 2016. - T. 14. - Vol. 8. - P.25-33.